

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ ĐẠT MỤC TIÊU HbA1c VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Lê Huỳnh Phương Trinh¹, Nguyễn Văn Dũng¹

Ngày nhận bài: 14/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 15/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/05/2023

TÓM TẮT

Định lượng HbA1c là phương pháp được lựa chọn theo dõi kiểm soát đái tháo đường nhằm để ngăn ngừa và làm giảm các biến chứng của bệnh đái tháo đường. Trong nghiên cứu này, chúng tôi dùng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang để xác định tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c ở 247 bệnh nhân đái tháo đường type 2 đến khám và điều trị tại phòng khám nội Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên, từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2022. Với độ tuổi trung bình $63,1 \pm 10,7$ và số tuổi nhỏ nhất là 26, số tuổi lớn nhất là 91; số năm mắc bệnh đái tháo đường $6,27 \pm 5,03$; giới nữ 167 người (67,4%) và nam 80 người (32,4%). Kết quả là có 21 bệnh nhân đạt mục tiêu HbA1c chiếm 8,5%, và 226 bệnh nhân không đạt mục tiêu HbA1c chiếm 91,5%. Tỷ lệ glucose máu đói đạt mục tiêu điều trị là 37,2% (92 bệnh nhân), tỷ lệ không đạt mục tiêu là 62,8% (155 bệnh nhân). Yếu tố liên quan đến đạt mục tiêu HbA1c có ý nghĩa thống kê là thời gian mắc bệnh đái tháo đường, chỉ số khối cơ thể (BMI) và glucose máu đói.

Từ khóa: Đái tháo đường type 2, glucose máu đói, HbA1c.

1. MỞ ĐẦU

Theo World Health Organization (2016), đái tháo đường là nguyên nhân gây tử vong 1,5 triệu người trong năm 2012. Năm 2014, có 422 triệu người bị đái đường trên toàn thế giới (8,5% ở người trưởng thành). Tỷ lệ lưu hành của đái đường gia tăng đều đặn trong ba thập kỷ qua, và gia tăng một cách nhanh chóng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình; những yếu tố liên quan như thừa cân, béo phì cũng gia tăng. Đái tháo đường là nguyên nhân quan trọng nhất của mù lòa, suy thận, đoạn chi và nhiều biến chứng khác ảnh hưởng đến chất lượng sống. Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân đái đường lứa tuổi 18 - 69 là 4,1% (World Health Organization, 2016).

Định lượng HbA1c (glycated hemoglobin A1c) là phương pháp được lựa chọn theo dõi kiểm soát đái tháo đường. Lý tưởng nên được xét nghiệm hai lần hàng năm đối với bệnh nhân đái tháo đường type 2 (World Health Organization, 2016).

Một số nghiên cứu cho thấy việc kiểm soát đường huyết kém HbA1c $\geq 7\%$ là hiện tượng phổ biến, tỷ lệ kiểm soát đường huyết kém có báo cáo lên đến trên 70%, và tình trạng kiểm soát đường huyết kém gây ra thêm 2,2 triệu trường hợp tử vong do biến chứng tim mạch và những biến chứng khác (World Health Organization, 2016). Nếu HbA1c tăng trên 7%, tử vong do biến cố tim mạch HR: 1,87 (CI 95%: 1,14 - 2,25; $p < 0,005$) (Iván Cavero-Redondo et al., 2017).

Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về quản lý và kiểm soát bệnh nhân đái tháo đường type 2, cũng như các yếu tố liên quan đến việc

kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân. Để qua đó nhằm nâng cao chất lượng sức khỏe và đời sống của bệnh nhân đái tháo đường, như có Yokokawa Hirohide và cộng sự (Hirohide et al, 2010) khảo sát tại bệnh viện Nhân Dân 115 và Trung tâm Medic tại Thành phố Hồ Chí Minh, hay Mã Quốc Hoàng và cộng sự (Hoàn et al, 2019) khảo sát tại phòng khám nội tiết bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình khám và điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên chúng tôi thấy có rất nhiều bệnh nhân không đạt được mục tiêu HbA1c, vậy tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường type 2 đang được điều trị có HbA1c ≥ 7 tại bệnh viện là bao nhiêu? Và các mối liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 là gì? Qua đó có cơ sở để cải thiện tỷ lệ đạt HbA1c nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giúp giảm bớt biến chứng do việc kiểm soát đường huyết không đạt mục tiêu. Vì tầm quan trọng như vậy, nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c và một số các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên”; với mục tiêu:

- Xác định tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c ở bệnh nhân đái tháo đường type 2.
- Xác định một số các yếu tố liên quan.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu: Tuổi, giới, dân tộc, nghề nghiệp.

¹Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Lê Huỳnh Phương Trinh; ĐT: 0386551432; Email: phuongrinh95.vn@gmail.com.

Đặc điểm lâm sàng: Thời gian mắc bệnh đái tháo đường, tiền sử bệnh khác (tăng huyết áp, tim mạch...), BMI, vòng bụng, tuân thủ điều trị. Trong đó tuân thủ điều trị được xác định là bệnh nhân dùng thuốc trong 03 tháng trước khi làm HbA1c theo đúng đơn thuốc đã được kê về thời gian cũng như số lượng thuốc, tái khám đúng lịch hẹn. Nếu bệnh nhân không tuân thủ điều trị thì tính ngày bỏ thuốc dựa vào số ngày đến nhận thuốc trễ.

Đặc điểm cận lâm sàng: Glucose, HbA1c.

Đánh giá kết quả đạt mục tiêu điều trị là Glucose máu đói: $\leq 7,2$ mmol/L: đạt mục tiêu. HbA1c $< 7\%$: đạt mục tiêu (American Diabetes Association, 2021), được xét nghiệm bằng máy GH 900 Lifotronic dựa trên nguyên lý sắc ký lỏng áp lực cao (HPLC).

Một số yếu tố liên quan với kiểm soát HbA1c đạt mục tiêu: Nhóm tuổi, giới, thời gian mắc bệnh đái tháo đường, tuân thủ điều trị, BMI, vòng bụng, đường huyết đói (glucose).

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên được điều trị với chẩn đoán đái đường type 2 theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Hội Đái Đường Hoa Kỳ (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION -ADA) đến khám tại phòng khám nội Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên. Trừ những bệnh nhân không đồng ý tham gia; hoặc được chẩn đoán và điều trị đái đường type 2 dưới 03 tháng (tại thời điểm chọn mẫu); đái tháo đường thai kỳ; đái tháo đường type 1; bệnh lý huyết học như: thiếu máu, mất máu, cần truyền máu hay bệnh nhân suy thận đang lọc thận, đang điều trị erythropoietin.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu là mô tả cắt ngang.

Chọn mẫu liên tục cho đủ cỡ mẫu

Cỡ mẫu: Ước tính một tỷ lệ trong quần thể nên dùng công thức:

$$n = Z^2_{1-\alpha/2} \frac{p(1-p)}{\Delta^2}$$

n: là cỡ mẫu tối thiểu.

Z: trị số từ phân phối chuẩn =1,96 ($Z^2_{1-\alpha/2} = (1,96)^2$);

p = 0,201 (Hari Kumar et al., 2016);

$\alpha = 0,05$ (mức ý nghĩa thống kê); $\Delta = 0,05$ (độ chính xác mong muốn)

Ta có cỡ mẫu $n \geq 247$.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 2.0

Đối với biến số định tính:

Thống kê tần số, tỷ lệ.

Kiểm định sự liên quan giữa hai biến định lượng bằng 2x2 và test X^2 . Nếu $p < 0,05$: sự liên quan có ý nghĩa thống kê

Đối với biến số định lượng:

Chia thành các khoảng (định tính hóa) và xử lý như một biến số định tính.

Thể hiện bằng giá trị đặc trưng (giá trị trung bình), độ phân tán (độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất). Ví dụ: tuổi trung bình (kèm độ lệch chuẩn), tuổi nhỏ nhất, tuổi lớn nhất.

2.5. Y đức

Nghiên cứu của chúng tôi tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức nghiên cứu.

Được sự đồng ý và hợp tác của bệnh nhân. Thông tin bệnh nhân đều giữ bí mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Đề tài được thông qua hội đồng y đức trong nghiên cứu y sinh học của Trường Đại học Tây Nguyên.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm chung

3.1.1. Tuổi

Hình 1. Phân bố độ tuổi của nghiên cứu.

Bảng 1. Bảng phân chia độ tuổi

Tuổi	n	Tỷ lệ %
< 50 tuổi	22	8,9
50 - 60 tuổi	71	28,7
> 60 tuổi	154	62,3
Tổng	247	100,0

Qua đó cho thấy độ tuổi mắc bệnh đái tháo đường type 2 trung bình là $63,1 \pm 10,7$ với số tuổi nhỏ nhất là 26 và số tuổi lớn nhất là 91. Trong đó bệnh nhân > 60 tuổi chiếm tỷ lệ 62,3% (154 người).

Thấp hơn so với nghiên cứu của tác giả Nguyễn

Văn Thảo ghi nhận độ tuổi trung bình mắc bệnh đái tháo đường là 67,2±4,6 (Thảo et al., 2019); nhưng tương đương so với tác giả Phạm Thị Cà nghiên cứu bệnh nhân ở Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ ghi nhận tuổi trung bình là 62,82±9,72 (Cà et al., 2020).

3.1.2. Giới tính

Bảng 2. Bảng phân loại giới tính

Giới	n	Tỷ lệ %
Nam	80	32,4
Nữ	167	67,6
Tổng	247	100,0

Tỷ lệ nữ mắc bệnh đái tháo đường cao hơn nam chiếm 67,4% (167 người) và nam chiếm 32,4% (80 người). Cũng gần tương đương với nghiên cứu của tác giả Mã Quốc Hoàng với tỷ lệ bệnh nhân nữ chiếm 61,3% (Hoàng et al., 2019). Hay của tác giả Phạm Thị Cà thì tỷ lệ nữ chiếm đến 73,6% (Cà et al., 2020).

3.2. Đặc điểm lâm sàng

3.2.1. Số năm mắc bệnh đái tháo đường

Số năm mắc bệnh đái tháo đường 6,27 ± 5,03 trong đó thời gian mắc bệnh ít nhất là 1 năm nhiều nhất là 31 năm. Thời gian mắc bệnh trung bình trong nghiên cứu nay cao hơn so với của tác giả Phạm Thị Cà với thời gian mắc bệnh trung bình là 5,63 ± 3,8 (Cà et al., 2020), nhưng thấp hơn của tác giả Mã Quốc Hoàng là 9,9 ± 4,8 (Hoàng et al., 2019).

Bảng 3. Bảng phân loại số năm mắc bệnh

Số năm mắc bệnh	n	Tỷ lệ %
< 7 năm	156	63,2
7 - 15 năm	76	30,8
> 15 năm	15	6,1
Tổng	247	100,0

3.2.2. Bệnh mắc kèm

Bảng 4. Bảng các bệnh mắc kèm theo

Bệnh mắc kèm	Có	Không
Tăng huyết áp	152(61,5%)	95(38,5%)
Bệnh mạch vành	4(1,6%)	243(98,4%)
Suy tim	2(0,8%)	245(99,2%)
Rối loạn mỡ máu	206(83,4%)	41(16,6%)

Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp kèm theo là 61,5%, đang điều trị rối loạn mỡ máu là 83,4% cao hơn so với nghiên cứu của tác giả Phạm Thị Cà với tăng huyết áp là 58,3% và rối loạn mỡ máu là 77,8% (Cà et al., 2020).

3.2.3. Tiền sử gia đình mắc đái tháo đường

Bảng 5. Phân loại tiền sử gia đình

Tiền sử gia đình	n	Tỷ lệ %
Có	190	76,9
Không	57	23,1
Tổng	247	100,0

Có 68 bệnh nhân có tiền sử gia đình mắc bệnh đái tháo đường chiếm tỷ lệ 27,5%.

3.2.4. Tuân thủ điều trị

Bảng 6. Phân loại tuân thủ điều trị

Điều trị liên tục	n	Tỷ lệ %
Có	190	76,9
Không	57	23,1
Tổng	247	100,0

Tỷ lệ tuân thủ điều trị chiếm 76,9% (190 bệnh nhân).

3.2.5. Chỉ số khối cơ thể (BMI)

Bảng 7. Phân loại chỉ số khối cơ thể (Erdembi- leg Anuurad et al., 2003)

BMI	n	Tỷ lệ %
< 18,5	11	4,5
18,5 – 22,9	100	40,5
> 22,9	136	55,1
Tổng	247	100,0

Trong 247 bệnh nhân tỷ lệ bệnh nhân thừa cân chiếm tỷ lệ 55,1% (136 bệnh nhân), tỷ lệ bệnh nhân thiếu cân là 4,5% (11 bệnh nhân), tỷ lệ bệnh nhân có BMI bình thường là 40,5% (100 bệnh nhân). Tỷ lệ thừa cân trong nghiên cứu tương đương so với nghiên cứu của Nguyễn Văn Thảo là 65% (Thảo et al., 2019), hay trong nghiên cứu của Phạm Thị Cà là 65,2% (Cà et al., 2020).

Qua đó cho thấy tỷ lệ thừa cân ở bệnh nhân đái tháo đường tít 2 ở Bệnh viện Trường Đại học Tây nguyên khá là cao.

3.2.6. Vòng bụng

Bảng 8. Phân loại vòng bụng ở nữ (cm) (International Diabetes Federation, 2006)

Vòng bụng(cm)	Nữ	Tỷ lệ %
≤ 80	41	25
> 80	126	75
Tổng	167	100

Tỷ lệ nữ có vòng bụng > 80 cm chiếm 75% (126 bệnh nhân).

Bảng 9. Phân loại vòng bụng ở nam (cm) (International Diabetes Federation, 2006)

Vòng bụng(cm)	Nam	Tỷ lệ %
≤ 90	52	65
> 90	28	35
Tổng	80	100

Tỷ lệ nam có vòng bụng > 90 cm chiếm 35% (28 bệnh nhân).

3.3. Đặc điểm cận lâm sàng

3.3.1. Glucose máu đói

Glucose máu trung bình là $9,37 \pm 4,43$.

Bảng 10. Tỷ lệ glucose máu đói theo mục tiêu điều trị (American Diabetes Association, 2021)

Glucose	n	Tỷ lệ %
< 4,4	3	1,2
4,4 – 7,2	92	37,2
> 7,2	152	61,5
Tổng	247	100,0

Tỷ lệ glucose máu đói đạt mục tiêu điều trị là 37,2% (92 bệnh nhân), tỷ lệ không đạt mục tiêu là 62,8% (155 bệnh nhân). Qua đó cho thấy tỷ lệ đạt mục tiêu của glucose máu đói cao hơn tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c, như vậy bệnh nhân không kiểm soát tốt chế độ dinh dưỡng và tuân thủ điều trị.

Bảng 12. Các yếu tố liên quan đến việc đạt mục tiêu HbA1c

		HbA1c		P
		< 7	≥ 7	
Giới	Nam	10(47,6%)	70(30,9%)	0,144
	Nữ	11(52,4%)	156(69,1%)	
Tuổi	≤ 60	9(9,4%)	87(90,6%)	0,816
	> 60	12(7,9%)	139(92,1%)	
Số năm mắc bệnh	≤ 6	18(11,5%)	138(88,5%)	0,032
	> 6	3(3,3%)	88(96,7%)	
Điều trị liên tục	Có	16(76,2%)	174(77%)	1,0
	Không	5(23,8%)	52(23%)	
BMI	≤ 22,9	14(66,7%)	97(42,9%)	0,041
	> 22,9	7(33,3%)	129(57,1%)	
Glucose	≤ 7,2	17(80,9%)	78(34,5%)	< 0,001
	> 7,2	4(19,1%)	148(65,5%)	

Qua đây cho thấy mối liên quan đến tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c có ý nghĩa thống kê là số năm mắc bệnh đái tháo đường, BMI - chỉ số khối cơ thể và glucose máu đói.

Thời gian mắc bệnh đái tháo đường liên quan đến độ tuổi, sự đáp ứng và dung nạp thuốc, cũng như kỳ vọng sống của bệnh nhân. Nhưng yếu tố này rất khó để can thiệp. Như vậy cần phải điều

3.4. Tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c

Bảng 11. Tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c

HbA1c	n	Tỷ lệ %
< 7	21	8,5
≥ 7	226	91,5
Tổng	247	100,0

Tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c là 9% và tỷ lệ không đạt là 91%. Qua đó cho thấy tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c ở bệnh nhân khá là thấp so với các nghiên cứu khác như của Yokokawa Hirohide (2010) ở bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Nhân dân 115 là 38,6% (Hirohide et al., 2010); Phạm Thị Cà (2020) nghiên cứu ở bệnh nhân tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ là 22,2% (Cà et al., 2020).

Những lý do tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c thấp là do: Khi tiến hành nghiên cứu thì trong thời gian dịch COVID-19 nên bệnh nhân không tái khám đúng hẹn, điều trị không liên tục.

Bệnh viện thiếu thuốc đái tháo đường nên bệnh nhân tự dùng thuốc không theo đúng phác đồ của bác sĩ.

Trong nghiên cứu bệnh nhân lớn tuổi (>80 tuổi), mắc đái tháo đường nhiều năm, kỳ vọng về thời gian sống không dài, khó tuân thủ điều trị và chế độ ăn chiếm tỷ lệ 6% (theo hình 1).

3.5. Các mối liên quan

chính được chỉ khối cơ thể, cũng như là glucose máu cho tất cả các bệnh nhân đái tháo đường type 2 để đạt mục tiêu điều trị, việc này thì cần sự phối hợp có hiệu quả giữa bệnh nhân và nhân viên y tế.

4. KẾT LUẬN

Bệnh nhân đái tháo đường type 2 ở bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên có đặc điểm là: Độ tuổi trung bình $63,1 \pm 10,7$. Thời gian mắc bệnh

đái tháo đường là $6,27 \pm 5,03$ năm. Giới nữ mắc bệnh đái tháo đường cao hơn giới nam chiếm tỷ lệ 67,4% (167 người). Tỷ lệ bệnh nhân thừa cân chiếm tỷ lệ 55,1%.

Kết quả là có 21 bệnh nhân đạt mục tiêu HbA1c chiếm 8,5%, và 226 bệnh nhân không đạt mục tiêu HbA1c chiếm 91,5%.

Yếu tố liên quan đến đạt mục tiêu HbA1c có ý

nghĩa thống kê trong nghiên cứu này là thời gian mắc bệnh, chỉ số khối cơ thể (BMI) và glucose máu đói.

Các kết quả của nghiên cứu hy vọng là tài liệu, cơ sở để điều chỉnh mục tiêu HbA1c có hiệu quả ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 ở Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên.

DETERMINING THE RATE OF HBA1C GOAL ACHIEVEMENT AND SOME RELATED FACTORS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT TAY NGUYEN UNIVERSITY HOSPITAL

Le Huynh Phuong Trinh¹, Nguyen Van Dung¹

Received Date: 14/11/2022; Revised Date: 15/12/2022; Accepted for Publication: 31/5/2023

SUMMARY

The determination of hemoglobin A1c (HbA1c) is a method chosen for diabetes control monitoring to prevent and reduce complications of diabetes mellitus. In this study, we used a cross-sectional descriptive research approach to determine the rate of HbA1c goal achievement in 247 patients with type 2 diabetes who visited for examination and treatment at the internal medicine department of Tay Nguyen University Hospital, from January to June 2022. Those patients who underwent treatments included people at an average age of 63.1 ± 10.7 , with the youngest age being 26 and the oldest age being 91; years of disease included 6.27 ± 5.03 ; 167 females (67.4%) and 80 males (32.4%). Results indicate that a total of 21 patients achieved the target of HbA1c, accounting for 8.5%, and 226 others did not reach the HbA1c target, making up 91.5%. The rate of fasting blood glucose reaching the treatment target was 37.2% (92 patients), compared to 62.8% (155 patients) obtained from not achieving the goal. The factor associated with reaching the statistical HbA1c goal was duration of diabetes, body mass index (BMI) and fasting blood glucose.

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, fasting blood glucose, HbA1c.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- American Diabetes Association (2021). Standards of Medical Care in Diabetes-2021. *The Journal of Clinical and Applied Research and Education*, 44(1), p 51-232.
- Cà, P. T., Lâm, N. T., & Lam, T. V. (2020). Quản lý, điều trị ngoại trú người bệnh đái tháo đường type 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ (Hậu Giang). *Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường*, 39, 1-9. doi: DOI: 10.47122/vjde.2020.39.7

¹Tay Nguyen University Hospital;

Corresponding author: Le Huynh Phuong Trinh; Tel: 0386551432; Email: phuongtrinh95.vn@gmail.com.

- Erdembileg Anuurad, Shiwaku, K., Nogi, A., Kitajima, K., Enkhmaa, B., Shimono, K., & Yamane, Y. (2003). The New BMI Criteria for Asian by the regional Office for the Western Pacific Region of WHO are suitable for screening of overweight to Prevent Metabolic syndrome in Elder Japanese. *Journal occupational Health*, 43, 335-343. doi: DOI: 10.1539/joh.45.335
- Hari Kumar, K. V. S., & Modi, K. D. (2016). A1c, blood pressure and cholesterol goal achievement in patients of Type 2 diabetes. *Department of Endocrinology Medical Journal of Dr. D.Y. Patil University*, 1-5. doi: 10.4103/0975-2870.177659
- Hoàng, M. Q., Phát, M. T., & Nam, T. Q. (2019). Khảo sát tình hình tăng triglyceride máu và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường type 2. *Y Học TP. Hồ Chí Minh*, 23(1), 1-5.
- International Diabetes Federation (2006). The IDF consensus worldwide definition of the METABOLIC SYNDROME. 8-24.
- Iván Cavero-Redondo, Barbara Peleteiro, Celia Álvarez-Bueno, Fernando Rodriguez-Artalejo, & Martínez-Vizcaíno, V. (2017). Glycated haemoglobin A1c as a risk factor of cardiovascular outcomes and all-cause mortality in diabetic and non-diabetic populations: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*, 1-11. doi: doi:10.1136/bmjopen-2017-015949
- Thảo, N. V., Viên, B. Á., & Nhân, V. T. (2019). Tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c, huyết áp và LDL-c ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 cao tuổi. *Y Học TP. Hồ Chí Minh*(23(1)), 1-5.
- World Health Organization (2016). GLOBAL REPORT ON DIABETES. 1-88.
- Hirohide, Y., Khue, N. T., Aya, G., Nam, T. Q., Khoa, T. T. T., Khoa, V. T., . . . Seiji, Y. (2010). Diabetes Control among Vietnamese Patients in Ho Chi Minh City: An Observational Cross-Sectional Study. *International Electronic Journal of Health Education*, 13, 1-13.